

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СВОБОДОМЫСЛИЯ У СТУДЕНТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843217>

Юнусов Дилшод Рахматович

Джизакский государственный педагогический университет

Аннотация.

Создание возможностей использования интерактивных образовательных технологий в процессе развития педагогического свободомыслия у студентов.

Ключевые слова.

Педагогическое свободомыслие, интерактивно- образовательные технологии, образовательные технологии, телекоммуникация, инновация, дидактические средства.

Аннотация.

Талабаларда педагогик хурфикрлиликни ривожлантириши жараёнида интерфаол таълим технологияларидан фойдаланиши имкониятларини яратиши.

Калит сўзлар.

Педагогик хурфикрлилик, интерфаол таълим технологиялари, таълим технологиялари, телекоммуникация, инновация, дидактик воситалар

Annotation.

Creation of opportunities for using interactive educational technologies in the process of developing pedagogical freethinking among students.

Key word.

Pedagogical freethinking, interactive educational technologies, educational technologies, telecommunications, innovation, didactic tools.

Пока мыслительные навыки и квалификация присущие личности педагога не отражаются в сознании каждого студента, обучающегося в педагогических вузах, он никогда не сможет обучать-воспитывать молодежь. И поэтому настоящее содержание проводимой нами научно-исследовательской работы определяется формированием навыков педагогического свободомыслия в сознании будущих учителей.

Исходя из организации экспериментальной работы по развитию педагогического творчества в педагогических высших учебных заведениях и поставленной перед ней цели, была поставлена задача определения уровня

знаний будущих учителей относительно педагогического свободомыслия. Цель экспериментальной работы была определена как изучение и оценка образовательно-воспитательного процесса, направленного на формирование в сознании студентов педагогического свободомыслия путем его воплощения в жизнь.

На ряду с этим, была ориентирована на определение уровня сформированности знаний, умений и навыков студентов в формирующем (поисковом) и акцентирующем процессах экспериментальной работы.

Отличие учебного процесса в экспериментальной и контрольной группах заключалось в том, что если в контрольной группе занятия, проводимые со студентами, проводились традиционными методами, а в экспериментальной группе осуществлялось диссертантом посредством предложенных современных активирующих интерактивных программ. Содержание современной активирующей интерактивной программы заключается в том, что процесс, направленный на формирование педагогического свободомыслия, формировался средствами информационно-телекоммуникационных технологий, разработанных на основе современных педагогических технологий.

Педагогическое свободомыслие будущих учителей углублялся с использованием современной активирующей интерактивной программы. Экспериментальная работа выявила возможности использования интерактивных образовательных технологий в процессе формирования педагогических умений будущих учителей начального образования, педагогики-психологии в педагогических высших учебных заведениях (Джизакский государственный педагогический институт, Кокандский государственный педагогический институт, Навоийский государственный педагогический институт). Эффективность используемых современных образовательно-воспитательных технологий в образовательном процессе была научно и теоретически (на основе научных гипотез) обоснована и подтверждена на практике. Для осуществления такой работы в первую очередь уделялось внимание формированию читательской культуры студентов. Изучены художественные произведения и публицистические статьи, посвященные деятельности учителя. Используя возможности информационных технологий были созданы организационно-педагогические условия, направленные на расширение творческого педагогического мышления студентов.

Для формирования конкурентоспособных навыков в системе образования на основе современного подхода, направленного на формирование педагогического свободомыслия у будущих учителей в поиске решения проблемы был использован метод исследования «Педагогическое свободомыслие».

При проведении экспериментальной работы по исследовательскому методу «Педагогическое свободомыслие» и в показе их уровня эффективности, а также её оценивании группы студентов, участвующих в экспериментальной работе мы разделили на контрольную и экспериментальную группы.

Результаты контрольной и экспериментальной групп регулярно анализировались и сравнивались друг с другом, и делались соответствующие выводы. Учтены мнения, высказанные исследователями, педагогами-экспертами, участвующими в этом процессе.

В результате изучения студентами предметов и приобретенных ими знаний, навыков и компетенций важным стало нахождение самостоятельного творческого решения данной проблемы. Научно разобравшись в сути данной проблемы, было изучено, что студенты сознательно повышают свой интеллектуальный потенциал, и сделаны соответствующие выводы. При оценивании сформированных знаний, навыков и компетенций будущих учителей применительно к педагогическому свободомыслию творчески использовались принципы осознания, наглядности, преемственности, научности.

При анализе полученных результатов полученные студентами знания, умения и навыки сравнивались по конечному результату – обобщенному показателю оценки. Например, в процессе обучения по предмету «Общая педагогика» были проведены следующие мероприятия. Это:

На основе технологии «Педагогическое свободомыслие» ряд дисциплин, в том числе, в процессе преподавания «Общей педагогики» в сознании учащихся сформировались следующие понятия:

- данная технология резко отличается от традиционной технологии обучения, с ее помощью были сформированы навыки свободного мышления и компетенции в рамках изучаемой темы. Данная технология охватывая интересную и актуальную информацию, способную привлечь обучающихся в образовательном процессе, гарантировала быстрое усвоение актуальных знаний и достижение эффективного конечного результата;

- с помощью информационно-телекоммуникационных средств в процессах формирования педагогического свободомыслия у будущих учителей появился наиболее оптимальный вариант достижения образовательно-воспитательной эффективности;

- эффективность предлагаемой технологии неоднократно находила свое подтверждение при изучении предметов в категории педагогика, при просмотре и изучении педагогических категорий, законов воспитания и обучения, методов воспитания и обучения, принципов воспитания и обучения, деятельности великих деятелей и художественных произведений, художественных фильмов, спектаклей, клипов, посвященных педагогической деятельности.

В процессе педагогического эксперимента были определены организационно-педагогические условия создания среды формирования педагогического свободомыслия у будущих учителей. Это:

1. Принцип ориентации образования на сознательность.

При этом требуется необходимость обеспечения научно четкого понимания цели образовательного процесса формирования знаний и мировоззрения будущих учителей о педагогическом свободомыслии, а также дать четкое понимание результатов с научной точки зрения. В основе таких научных концепций осуществляется осознанный подход будущих учителей к своей профессии.

2. Принцип опоры на социальные основы образования-воспитания.

При этом в формировании знаний и мировоззрения будущих учителей о педагогическом свободомыслии Большое значение имеет философско-педагогическая концепция добродетели, самоотверженности, правильности в личном воспитании великих деятелей, живших на нашей Родине, ученых, государственных деятелей и поэтов, внесших неоценимый вклад в развитие страны.

3. Во всестороннем развитии личности продвижение инновационных идей образования и их эффективное использование обеспечивает формирование важных профессиональных качеств.

4. В создании опережающей среды для высокого уровня формирования навыков педагогического свободомыслия у будущих учителей важно научить эффективно использованию современных информационных и телекоммуникационных средств.

5. В формировании педагогического свободомыслия у будущих учителей четко определено общение в системе “Устоз-шоғирд”. При этом систематическое общение ведет к формированию социально-педагогического мировоззрения.

6. В ходе проведения данной исследовательской работы были подготовлены научно-теоретические основы формирования педагогического свободомыслия. В том числе, была разработана современная инновационная система педагогического свободомыслия и эта система получила название «педагогическое свободомыслие».

7. В учебно-воспитательном процессе позволило определить организационные формы и методы формирования педагогического свободомыслия. Они следующие:

- беседы относительно образования и воспитания;
- анкеты-опросники;
- практические занятия;
- активные дидактические методы;
- метод эффективного использования информационных и телекоммуникационных средств.

Воспитание будущих учителей как современных, разносторонних, конкурентоспособных специалистов проведено в соответствии с Законом Республики Узбекистан об образовании, принятым нашим государством 14 сентября 2016 года «О государственной политике в отношении молодежи», Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2017 года №ПП-3138 «О комплексных мерах по совершенствованию деятельности Союза молодежи Узбекистана», Указами Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 «Об утверждении Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» и других нормативно-правовых документов, относящиеся к данной сфере, 5 важных инициатив Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2019 года по налаживанию работы в социальной, духовной и образовательной сферах на основе новой системы и поставленная цель достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни.// «Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори». Т.: «Шарқ матбаа-нашриёти концерни», 1997. -20-29 бетлар.
2. Ж.Йўлдошев, С.А.Усмонов Педагогик технология асослари. Т.: «Ўқитувчи», 2004, - 95 бет.
3. Кендалл М., Стьюрт А. Статистические выводы и связи – Пер.с. англ. -М.: Наука, 1973.-25 стр.
4. Кушвактов Н. Юнусов Д. Талабаларда педагогик ҳурфикрлиликни шакллантириш ва ривожлантириш методикаси. Услубий қўлланма. Т.: Фан. 2019.